

Google
Scholar

ISSN: 3093-8740 14.00.00 – TIBBIYOT FANLARI

OAK rayosatining 2025-yil 25-avgustdagi 374/6-sonli qarori bilan tibbiyot fanlari bo'yicha dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritildi.

SERTIFIKAT

Ismailova Munojat Xayatovna ga

**MAVZU: QALQONSIMON BEZDAGI O'CHOQLI
O'ZGARISHLARNI ERTA TASHXISLASHDA
ULTRATOVUSH TEKSHIRUVINING AHAMIYATI**

nomli maqolasi "JANUBIY OROL BO'YI TIBBIYOT JURNALI" ilmiy jurnalining 1-tom, 3- sonida nashr etildi. Ushbu maqola tahrir hay'atidan o'tkazilib, ijobiy baholandi va jurnalga nashr etish uchun tavsiya etildi.

BOSH MUHARRIR

t.f.d., proff. Ruzibayev R. Y.
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Urganch filiali direktori.

SANA: 22.09.2025

Google
Scholar

ISSN: 3093-8740 14.00.00 – TIBBIYOT FANLARI

OAK rayosatining 2025-yil 25-avgustdagi 374/6-sonli qarori bilan tibbiyot fanlari bo'yicha dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritildi.

SERTIFIKAT

Annamuratova Muxayyo Saparbayevna ga

**MAVZU: QALQONSIMON BEZDAGI O'CHOQLI
O'ZGARISHLARNI ERTA TASHXISLASHDA
ULTRATOVUSH TEKSHIRUVINING AHAMIYATI**

nomli maqolasi "JANUBIY OROL BO'YI TIBBIYOT JURNALI" ilmiy jurnalining 1-tom, 3-sonida nashr etildi. Ushbu maqola tahrir hay'atidan o'tkazilib, ijobiy baholandi va jurnalga nashr etish uchun tavsiya etildi.

BOSH MUHARRIR

t.f.d., proff. Ruzibayev R. Y.
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Urganch filiali direktori.

SANA: 22.09.2025

ISSN: 3093-8740 14.00.00 – TIBBIYOT FANLARI

OAK rayosatining 2025-yil 25-avgustdagi 374/6-sonli qarori bilan tibbiyot fanlari bo'yicha dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritildi.

SERTIFIKAT

Avezov Abadjan Urunbaevich ga

**MAVZU: QALQONSIMON BEZDAGI O'CHOQLI
O'ZGARISHLARNI ERTA TASHXISLASHDA
ULTRATOVUSH TEKSHIRUVINING AHAMIYATI**

nomli maqolasi "JANUBIY OROL BO'YI TIBBIYOT JURNALI" ilmiy jurnalining 1-tom, 3-sonida nashr etildi. Ushbu maqola tahrir hay'atidan o'tkazilib, ijobiy baholandi va jurnalga nashr etish uchun tavsiya etildi.

BOSH MUHARRIR

t.f.d., proff. Ruzibayev R. Y.
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Urganch filiali direktori.

SANA: 22.09.2025

Google
Scholar

ISSN: 3093-8740 14.00.00 – TIBBIYOT FANLARI

OAK rayosatining 2025-yil 25-avgustdagi 374/6-sonli qarori bilan tibbiyot fanlari bo'yicha dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritildi.

SERTIFIKAT

Aytmova Gulsanam Yusupovna ga

**MAVZU: QALQONSIMON BEZDAGI O'CHOQLI
O'ZGARISHLARNI ERTA TASHXISLASHDA
ULTRATOVUSH TEKSHIRUVINING AHAMIYATI**

nomli maqolasi "JANUBIY OROL BO'YI TIBBIYOT JURNALI" ilmiy jurnalining 1-tom, 3- sonida nashr etildi. Ushbu maqola tahrir hay'atidan o'tkazilib, ijobiy baholandi va jurnalga nashr etish uchun tavsiya etildi.

BOSH MUHARRIR

t.f.d., proff. Ruzibayev R. Y.
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Urganch filiali direktori.

SANA: 22.09.2025